

CUESTIONARIO DESTINADO AL PERSONAL DOCENTE

Con el presente cuestionario es nuestra intención conocer la percepción del profesorado de los centros catalogados de difícil desempeño, en torno al *liderazgo pedagógico* ejercido por sus directores/as. Le garantizamos la total **confidencialidad** de los datos proporcionados, por lo que le rogamos conteste con la mayor sinceridad, evitando en la medida de lo posible el valor medio. Muchas gracias por su colaboración.

DATOS DE IDENTIFICACIÓN:

1. Sexo del encuestado: Mujer Hombre
2. Edad: Menos de 25 años 25-35 años 36-45 años 46 años o más
3. Años de experiencia como docente: Menos de 5 5-10 11-15 más de 15
4. Años como docente en este centro: Menos de 5 5-10 11-15 más de 15
5. ¿El centro está reconocido como Comunidad de Aprendizaje? Sí No
6. Nivel en el que ejerce docencia: Infantil Primaria Ambas
7. Sexo de la persona que dirige el centro: Mujer Hombre

FORMACIÓN:

8. Indique su formación inicial:

Diplomatura/Grado en Infantil

Licenciatura/Grado en Pedagogía

Diplomatura/Grado en Primaria

Otra: _____

9. ¿Considera que se necesita una formación más específica que la que se ofrece a futuros docentes para trabajar en centros de difícil desempeño? Sí No
10. En caso afirmativo, ¿En qué aspectos debería profundizar esa formación (intervención con las familias, compensación educativa...)?

LIDERAZGO PEDAGÓGICO					
<i>Indique su grado de acuerdo con las siguientes afirmaciones en relación a la dirección de su centro</i>					
MISIÓN O FINES	Nunca	Casi nunca	A veces	Casi siempre	Siempre
11. Establece una misión o meta de la escuela focalizada en el progreso del alumnado.					
12. Utiliza los datos del aprendizaje del alumnado para perfeccionar o cambiar dicha misión					
13. Tiene altas expectativas hacia el profesorado y el alumnado y las transmite.					
DESARROLLO PROFESIONAL DOCENTE	Nunca	Casi	A	Casi	Siempre

		nunca	veces	siempre	
14. Supervisa o realiza observaciones informales de su labor docente en el aula para la mejora de la enseñanza-aprendizaje					
15. Se reúne con el profesorado para atender a vuestras necesidades o dificultades que puedan surgir en el aula.					
16. Proporciona orientación y formación al profesorado recién llegado (novel).					
DESARROLLO PROFESIONAL DOCENTE	Nunca	Casi nunca	A veces	Casi siempre	Siempre
17. Le propone la realización de actividades formativas para atender a las necesidades de su alumnado					
18. Indica al profesorado aspectos positivos o mejorables de su práctica docente.					
ENSEÑANZA Y CURRÍCULUM	Nunca	Casi nunca	A veces	Casi siempre	Siempre
19. Facilita tiempos comunes para la planificación colegiada del currículum.					
20. Conoce las programaciones del profesorado y su forma de evaluación.					
21. Maximiza la utilización de recursos (personales, horarios, currículo) para mejorar el rendimiento del alumnado.					
22. Tiene en cuenta los resultados globales de las evaluaciones para tomar decisiones curriculares.					
REDISEÑO DE LA ORGANIZACIÓN	Nunca	Casi nunca	A veces	Casi siempre	Siempre
23. Estimula y facilita la participación de las familias en la escuela.					
24. Facilita el consenso y la negociación en la toma de decisiones.					
25. Establece vínculos con otras escuelas para intercambiar posibles problemas o buenas prácticas.					
26. Comparte la autoridad y la responsabilidad entre el profesorado.					
27. Se muestra receptivo/a a recibir nuevas ideas para mejorar la enseñanza-aprendizaje.					